

IT IS NECESSARY TO DISTINGUISH THE CRIME OF "GROWING PROHIBITED CROPS" FROM THE OFFENSE OF "FAILING TO TAKE MEASURES TO ERADICATE WILD CANNABIS"

Gafurjonov Ibrohimjon Muzrobjon ugli

Attorney of the "Best Defense" law firm,

Kuva district, Fergana region

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14463123>

ARTICLE INFO

Received: 08th December 2024

Accepted: 13th December 2024

Online: 14th December 2024

KEYWORDS

Illegal crops, poppy, oil poppy, hemp (cannabis), crops, plants, crops containing narcotic drugs or psychotropic substances.

ABSTRACT

In this article, the crops that are prohibited to be grown in the Republic of Uzbekistan, on what basis they are prohibited, and the criminal punishments established for this act were studied. Also, some theoretical and practical problems related to the qualification of the crime of cultivation of prohibited crops were highlighted, and in this regard, relevant proposals and recommendations were developed for improving the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan.

НЕОБХОДИМО ОТЛИЧАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ «ВЫРАЩИВАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ КУЛЬТУР» ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ «НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ДИКОЙ КОНОПЛИ»

Ғофуржонов Иброхимжон Музробжон ўғли

Ғарғона вилояти Кува тумани "Best defense" адвокатлик бюроси адвокати

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14463123>

ARTICLE INFO

Received: 08th December 2024

Accepted: 13th December 2024

Online: 14th December 2024

KEYWORDS

Запрещенные культуры, мак, мак масличный, конопля (каннабис), культуры, растения, выращивание, содержащее наркотические средства или психотропные вещества.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются основания запрета выращивания культур, запрещенных к выращиванию в Республике Узбекистан, и меры уголовной ответственности за это деяние. Также затронуты некоторые теоретические и практические проблемы, связанные с квалификацией состава преступления выращивания незаконных культур, в связи с чем разработаны соответствующие предложения и рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства Республики Узбекистан.

“ТАҚИҚЛАНГАН ЭКИНЛАРНИ ЕТИШТИРИШ” ЖИНОЯТИНИ “ЎВВОЙИ НАШАНИ ЙЎҚ ҚИЛИБ ЮБОРИШ ЧОРАЛАРИНИ КЎРМАГАНЛИК” ХУҚУҚБУЗАРЛИГИДАН ФАРҚЛАШИ ЗАРУР

Ғофуржонов Иброхимжон Музробжон ўғли

Ғарғона вилояти Кува тумани

“Best defense” адвокатлик бюроси адвокати
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14463123>

ARTICLE INFO

Received: 08th December 2024

Accepted: 13th December 2024

Online: 14th December 2024

KEYWORDS

Тақиқланган экинлар, кўкнор, мойли кўкнор, каннабис, таркибида гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддалар бўлган экинлар, экиш, етиштириш.

ABSTRACT

Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасида етиштирилиши тақиқланган экинлар, уларнинг қайси асос билан тақиқланганлиги, мазкур қилмиш учун белгиланган жиноий жазолар ўрганилди. Шунингдек, тақиқланган экинларни етиштириш жиноятини квалификация қилинишига боғлиқ айрим назарий ва амалий муаммолар ёритилган бўлиб, бу борада Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигини такомиллаштириш бўйича тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Кириш

Жиноят ҳуқуқи ва маъмурий ҳуқуқбузарлик қоидаларини тўғри қўллаш ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари учун муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, “Тақиқланган экинларни етиштириш” жинояти ва “Ёввойи нашани йўқ қилиб юбориш чораларини кўрмаганлик” ҳуқуқбузарлигини фарқлаш масаласи амалиётда кўплаб баҳс-мунозараларга сабаб бўлади. Ушбу мақолада мазкур ҳолатларни ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилиш ҳамда уларни тўғри малакалашга оид таклифлар ишлаб чиқишга урғу берилади.

Жиноят ва маъмурий ҳуқуқбузарликни ҳуқуқий асослар орқали ажратиш

“Тақиқланган экинларни етиштириш” Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида жиноят сифатида таърифланади. Бу ҳолатда шахс қасддан тақиқланган экинларни экиш ёки етиштириш ҳаракатларини амалга оширади. Мазкур жиноят жамият учун юқори хавф туғдириши сабабли жазо чоралари жиноий ҳуқуқ доирасида қўлланилади.

Шу билан бирга, “Ёввойи нашани йўқ қилиб юбориш чораларини кўрмаганлик” эса, маъмурий ҳуқуқбузарлик сифатида баҳоланади. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексида ер майдонлари эгалари ва фойдаланувчилари учун ёввойи нашани йўқ қилиш мажбурияти белгилаб қўйилган. Мазкур мажбуриятларни бажармаган шахсларга нисбатан маъмурий жарима қўлланилиши мумкин.

Жиноят таркибининг элементлари

Ҳолатни жиноят сифатида малакалаш учун қуйидаги таркибий элементларни аниқлаш зарур:

- Субъект:** жиноятни содир этган шахс ҳуқуқбузарликнинг тўлиқ ақл-хушли, жиноий жавобгарлик ёшига етган шахс бўлиши керак.
- Субъектив томон:** жиноятда шахснинг қасд мақсади муҳим аҳамиятга эга. Масалан, тақиқланган экинларни экиш ёки етиштириш мақсадида махсус ҳаракатларни амалга ошириш.

3. **Объект:** жамиятда ҳуқуқий ҳимоя қилинадиган манфаатлар – соғлиқни сақлаш, экологик хавфсизлик.

4. **Объектив томон:** шахснинг ҳаракатлари – тақиқланган экинларни экиш, парвариш қилиш ёки етиштириш натижасида келиб чиққан оқибатлар.

Ёввойи нашани йўқ қилиш чораларини кўрмаганлик

Ёввойи нашани йўқ қилиш чораларини кўрмаганлик ер майдонлари эгалари учун қонунчиликда белгиланган мажбуриятдир. Мазкур ҳолатни жиноят сифатида эмас, балки маъмурий ҳуқуқбузарлик сифатида малакалаш учун қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш лозим:

- шахснинг ҳаракатсизлиги: Ёввойи нашани йўқ қилиш учун зарур чораларни кўрмаслик.

- шахснинг нияти: Бу ҳолатда қасд мавжуд эмас, балки бепарволик ёки масъулиятсизлик асосида ҳуқуқбузарлик содир этилган.

- маъмурий жавобгарлик чоралари: Жарима ёки бошқа таъсир чоралари билан чекланади.

Амалиётда учрайдиган муаммолар

Тергов ва суд амалиётида ушбу икки ҳолат ўртасидаги чегарани аниқлашда қуйидаги муаммолар кузатилади:

1. Тақиқланган экинларни етиштириш учун зарур далиллар етишмаслиги.
2. Ёввойи нашани йўқ қилиш бўйича масъулиятнинг нотўғри баҳоланиши.
3. Ҳуқуқбузарликларни нотўғри квалификациялаш туфайли жиноий ёки маъмурий жавобгарликнинг ноўрин қўлланилиши.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилиб айтганда, “Тақиқланган экинларни етиштириш” жинояти ва “Ёввойи нашани йўқ қилиб юбориш чораларини кўрмаганлик” ҳуқуқбузарлигини фарқлаш тергов органлари ва судлар учун муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун қуйидаги чораларни таклиф қиламиз:

1. Жиноят ва маъмурий ҳуқуқбузарлик ўртасидаги чегарани аниқлаш учун қонунчиликни янада мустаҳкамлаш.
2. Терговчилар ва судьялар учун методик қўлланмалар ишлаб чиқиш.
3. Ёввойи нашани йўқ қилиш бўйича профилактик чора-тадбирларни кучайтириш.

Мазкур чоралар орқали амалиётда юзага келадиган муаммоларнинг олдини олиш ҳамда ҳуқуқбузарликларни адолатли малакалашга эришиш мумкин.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. Lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси. Lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. Lex.uz.
4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2017 йил 28 апрелдаги “Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 12-сонли қарори